

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№ SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Фофуров Низомжон Октябрович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Муйдинова Моҳира Мукумжоновна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ходжаев Собир Джумаевич
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
доктор исторических наук, доцент (Узбекистан)
Акрамов Хусан Фуркатович
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харасович
кандидат политических наук, и.о. доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	5
2. Латипова Нодира, Абдухалилов Абдулло ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	9
3. Каюмов Кахрамон КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ.....	18
4. Vyatkina Yu.A., Burakanova G.M., Axmedova F.M. INTERNET VA IJTIMOİY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOYISHKORONA ISTE’MOLINING QIYOSIY TAHLILI.....	26
5. Elyor Zaitov MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI.....	37
6. Файзулла Толипов ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	44
7. Лобар Эрийгитова КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ.....	53
8. Фарход Парманов МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ -АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ.....	60
9. Jahongir Ibragimov JAMIYATIMIZDA IJTIMOİY MUHOFAZA VA NAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI.....	70
10. Содикова Ш.М., Эрийгитова Л.Қ. ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲКАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	80
11. Farfiyev Bakhramdjan, Akramov Khusan O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA SOTSIOLOGIYA SOHASI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI.....	89
12. Сухроб Талипов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
13. Djamilya Nurullaeva O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY SPORTNING IJTIMOİY MUAMMOLARI.....	103
14. Акмал Абдуллаев ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	110

15. Наргиза Хушвақова ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ.....	118
16. Ниезов С. НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	127
17. Лобар Эрйигитова ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТЛАРДА КЕКСАЛИК ВА ИЖТИМОЙ ЁЛҒИЗЛИК.....	135
18. Жавохир Эркинов ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.....	146
19. Adolatxon Asqarova FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	155
20. Гулсум Тагиева ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	163
21. Imomova Nozimaxon, Karimova Maftuna O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI.....	174
22. Абдурахимова Саида РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ.....	181
23. Mahkamov Qodirjon TARIXIY ONG VA IJTIMOIIY XOTIRA UYG'UNLIGI.....	190
24. Sodirjonov Muxriddin FARG'ONA VODIYSIDAGI ETNOSOTSIOLOGIK JARAYONLARIDA INSON KAPITALINING RIVOJI TANLILI.....	195
25. Бекмуродов Мансур Бобомуродович, Аликариева Аълохон Нуриддиновна ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	204
26. Махмудова Малика Анваровна АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ....	216
27. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI.....	223

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Акмал Абдуллаев

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси докторанти
социология фанлари бўйича (PhD)
e- mail: abdullayev_akmal@list.ru

ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15183171>

АННОТАЦИЯ

Мақолада ўрта асрларда Шарқ мамлакатларидаги этник, маданий, геосиёсий муҳитга оид концепциялар таҳлил қилиниб, унда Форобий, Мотуридий, Беруний, Амир Темур, Алишер Навоий ва Заҳириддин Муҳаммад Бобурларнинг давлат ва жамият бошқаруви ҳамда ижтимоий табақалашув жараёнларига этник, маданий, геосиёсий муҳитнинг таъсири этишига доир концепциялар назарий таҳлил қилинган. Шунингдек, мақолада давлат бошқарувчиларининг шахсий фазилатлари, жамиятнинг этник ва маданий гуруҳланишини тартибга солишга оид турли ёндашувлар таҳлил қилинган. Бундан ташқари Ўрта асрларда Шарқ мутафаккирларининг социологик таълимотлари Шарқ ва Ғарб давлатчилиги ва давлат бошқаруви тузилмаларининг шаклланиш тарихига доир ёндашувлар ҳамда Шарқнинг деярли уч минг йиллик давлатчилик тарихини тадқиқ қилиш илмий, амалий ва сиёсий аҳамиятга эга эканлиги ёритилган.

Калит сўзлар: Социологик таълимотлар, этник, маданий, геосиёсий муҳит, давлат бошқаруви, жамият бошқаруви, ижтимоий табақаланиш, табақа, жамият, жамоа, ижтимоий жараёнлар, ижтимоий мақом, концепция, таълимот, этник гуруҳлар, маданий мансублик, ижтимоий табақалар, қатламлар, ижтимоий гуруҳлар.

Акмал Абдуллаев

докторант Академии государственного управления
при Президенте Республики Узбекистан
(PhD) по социологическим наукам
e- mail: abdullayev_akmal@list.ru

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ ВОСТОЧНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ, КУЛЬТУРНОЙ, ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются концепции об этнической, культурной, геополитической среде в странах Востока в средние века, а также рассматриваются учения Фароби, Мотуриди, Беруни, Амира Темура, Алишера Навои и Захириддина Мухаммада Бабур о влиянии

этнической, культурной, и геополитической среды на государственное и общественное управление и процессы социальной стратификации. Также в статье анализируются личностные качества государственных управленцев, различные подходы к регулированию этнокультурной группировки общества. Кроме того, социологические учения восточных мыслителей Средневековья, подходы к истории формирования восточной и западной государственности и структур государственного управления, а также тот факт, что исследование истории почти трехтысячелетней государственности на Востоке научное, практическое и политическое значение.

Ключевые слова: Социологические учения, этническая, культурная, геополитическая среда, государственное управление, управление сообществами, социальная стратификация, расслоение, общество, община, социальные процессы, социальный статус, концепция, доктрина, этнические группы, культурная принадлежность, социальные классы, страты, социальные группы.

Akmal Abdullaev

Doctoral student of the Academy of Public Administration
under the President of the Republic of Uzbekistan
(PhD) in Sociology
e- mail: abdullaev_akmal@list.ru

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE CONCEPTS OF EASTERN THINKERS ABOUT THE ETHNIC, CULTURAL, AND GEOPOLITICAL ENVIRONMENT

ANNOTATION

The article analyzes the concepts of the ethnic, cultural, geopolitical environment in the countries of the East in the Middle Ages, and also examines the teachings of Farobi, Moturidi, Beruni, Amir Temur, Alisher Navoi and Zahiriddin Muhammad Babur on the influence of the ethnic, cultural, and geopolitical environment on the state and public management and processes of social stratification. The article also analyzes the personal qualities of state managers, various approaches to regulating the ethno-cultural grouping of society. In addition, the sociological teachings of the Eastern thinkers of the Middle Ages, approaches to the history of the formation of Eastern and Western statehood and public administration structures, as well as the fact that the study of the history of almost three thousand years of statehood in the East has scientific, practical and political significance.

Key words: Sociological teachings, ethnic, cultural, geopolitical environment, public administration, community management, social stratification, stratification, society, community, social processes, social status, concept, doctrine, ethnic groups, cultural affiliation, social classes, strata, social groups.

КИРИШ.

Замонавий илмий тадқиқот усуллари билан дунё цивилизацияларининг тараққиёт босқичларини турли фанлар, яъни аниқ фанлар, табиий фанлар ва ижтимоий гуманитар соҳадаги фанлар нуктаи-назаридан тадқиқ этилса, албатта Шарқ мутафаккирларининг қарашларига, концепциялари ва таълимотларига бориб тақалишини дунё олимлари жумладан, Ғарб олимлари тан олмоқдалар. Айниқса, социологик таълимотларнинг илк илдизлари Шарқ мамлакатларида бўлганлиги социологиянинг дастлабки методологиялари айнан Шарқда дастлаб, Заратуштра (Зардушт), Конфуций, Будданинг диний ва фалсафий таълимотларида ўз аксини топган бўлса, кейинчалик Абу Наср Форобий, Муҳаммад ибн Аҳмад ал Беруний, Абу Али Ибн Сино, Абу Мансур ал-Мотуридий, Юсуф Хос Ҳожиб, Абу Али Ҳасан ибн Али Тусий Низомулмулк, Алишер Навоий, Захириддин Муҳаммад Бобурлар томонидан жамиятнинг этник, маданий, геосиёсий муҳитга оид

концепциялари, қарашлари ва таълимотлари X-XVI асрларда мутафаккирларнинг турли асраларида ўз аксини топган.

Ўзбекистон Республикаси Президент Ш.Мирзиёевнинг “Кичик ёшдаги болаларни тарбиялаш ва таълим бериш бўйича иккинчи Бутунжаҳон конференцияси” очилиш маросимидаги нутқида “Диёримиздан етишиб чиққан атоқли алломалар, алгебра фани ва алгоритм тушунчасига асос солган Ал-Хоразмий, минералогия фанининг тамал тошини қўйган Ал-Беруний, дунёда Авиценна номи билан танилган машҳур тиббиёт олими Ибн Сино, 1018 та юлдузнинг координатларини ва ҳаракатини аниқ белгилаб берган буюк астроном Мирзо Улуғбек, Нил дарёсининг сатҳини ўлчовчи ноёб ускуна яратган аллома Аҳмад Фарғоний каби улуғ аждодларимиз ўзларининг бебаҳо асарлари, илмий ва ижодий кашфиётлари билан ўрта асрлардаги Биринчи ва Иккинчи Шарқ Ренессанси ривожига улкан ҳисса қўшганлар” деб таъкидлаб ўтиши ҳам бежизга эмас [1, – № 234].

АСОСИЙ ҚИСМ.

Социологик тадқиқотлар жамиятда ижтимоий жараёнларни ўрганиб, таҳлил қилиб ва тадқиқот натижалари бўйича ўзининг хулосасини бериш билан чекланмайди, балки ҳар бир воқелик ва ҳодисани цивилизация жараёнларга методологик таъсирини аниқлайди. Шунингдек, ҳар бир жамиятнинг тарихини, келиб чиқишини, табиатини ва характерини шаклланишини атрофлича очиб беради. Шу боисдан, социология ижтимоий фанлар орасида ўзининг аниқ ва илмий асосланганлиги, қуйилган саволга берилган жавобларни текширилганлиги ҳамда илмий-назарий асослантирилганлиги билан ҳам қимматлидир. Бу фан фақат ҳозирда содир бўлиб турган ижтимоий жараёнлар ва ҳодисаларни баҳолаш билан чекланмасдан, унинг тарихий илдизларини, халқлар ва жамиятлар шаклланишининг ўзига хос хусусиятлари ва таъсир этувчи омилларни манбаларга таянган ҳолда назарий асослантириб беради.

Ўрта асрларда Шарқ мутафаккирларининг этник, маданий, геосиёсий муҳитга оид қарашлари ёритилган манбаларини ўрганиш ва тадқиқ этиш Шарқнинг социологик таълимотлари Шарқ ва Ғарб давлатчилиги ва давлат бошқаруви тузилмаларининг шаклланиш тарихига доир аниқ маълумотларни илмий жамоатчиликка тақдим этиш имконини беради. Шу билан бирга Шарқнинг деярли уч минг йиллик давлатчилик тарихини ўрганиш нафақат илмий аҳамият эга, балки бу сиёсий ва амалий аҳамиятгадир.

Абу Наср Форобий (873-950). XV-XVI асрларда Ғарбий Европа олимлари Платон, Аристотел, Эвклид, Птоломей каби антик давр файласуфлар таълимотларини тушуниш ва англаш бир мунча қийинчилик туғдирганлиги боис ўрта асрларда Ғарб мутафаккирлари томонидан дунё халқларнинг этник, маданий ва геосиёсий таълимотлари деярли ўрганилмаган. Аммо, Абу Наср Форобий X асрда айнан Платон, Аристотель, Эпикур, Зегюн, Александр Афродизий, Евклид, Птоломей, Порфирий каби антик давр файласуфлар асарларига шарҳлар ёзган. Демак, Ғарбдан 600 йил илгари Шарқда дунё халқларнинг этник, маданий ва геосиёсий муҳитига доир дастлабки манбалар Форобийнинг асарларида ёритилган. Яна шуни ҳам таъкидлаш мумкинки, Ғарбий Европаликлар Форобий мазкур муаллифлар асарларига ёзган шарҳлари орқали Қадимги Юнон фалсафаси мағзини чақа бошлаганлар [2, – Б.102].

Форобий жамиятдаги этник муҳитдаги муносабатларни тартибга солиш ва геосиёсий муҳит ҳақидаги қарашларини “Фозил одамлар шаҳри” асарининг 26-бобида қўйидагича келтиради. Жумладан, “Буюк жамият - ер юзидаги барча жойлар ва яшовчи одамлар жамоаси. Ўртача жамият - бирор халқни ташкил этади. Кичик жамият - у ёки бу шаҳар аҳолиси бирлашмаси. Тўлиқсиз жамиятлар - қишлоқ, маҳалла ва оила жамоалари. Оила - энг кичик жамият. Маҳалла ва қишлоқ шаҳарга қарашли бўлиб, қишлоқлар жамоаси шаҳар аҳолисига (маҳсулот етказиш учун) хизмат қиладилар. Маҳалла эса шаҳарнинг бир қисми, кўча - маҳалланинг бир қисми. Уй (ҳовли) кўчанинг бир қисми. Шаҳар - мамлакатнинг бир қисми. Халқлар турли мамлакатлардан иборат бутун дунё жамиятидир” [3, – Б.238].

Форобийнинг жамият ва жамиятнинг турлари ҳамда унинг этник бирликлари ҳақидаги фикрларининг давоми сифатида жамиятнинг сифатий белгилари яъни фозил ва жоҳил

жамиятларга берган тавсифи ҳозирги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган. “Ҳақиқий бахт-саодатга етишув йулида бир-бирларига ёрдам бериб яхши, гўзал иш амаллар қилувчи одамлар яшайдиган шаҳар фозила шаҳар, яъни фозил одамлар шаҳаридир. Барча шаҳарларда бахт-саодатга етишув йулида гўзал, хайрли ишларга бир-бирига ёрдам берувчи халқлар фазила, яъни фазилатли халқлардир. Инсон барча аъзолари солим, бутун, муккамал ишлаб турганида соғлом бўлганидай, барча аҳолиси гўзал яхши хулқли, яхши ишлар ва бир-бирига ёрдам берувчи шаҳар ҳам фозил одамлар шаҳридир. Фозиллар шаҳрининг зидди бўлган шаҳарларга Форобий жоҳиллар, беномуслар ва айирбош қилувчилар шаҳри яъни адашган, залолатдаги одамлар шаҳридир деб тавсифлаган. Бу шаҳар - давлатларнинг аҳолиси - айрим одамлар ҳам фозилларнинг зидди бўлган одамлардир. Жоҳиллар шаҳрининг аҳолиси бахт-саодатга интилмади, асл бахт-саодат нималигини билмади деб таърифлаган [4, – Б.239-248].

Абу Мансур ал-Мотуридий (852-944). Мовароуннаҳрда жамоатчилик фикри, этник, маданий, геосиёсий муҳит тарихини ўрганишда Абу Мансур ал-Мотуридийнинг ўрни бекиёсдир. Суннийлик асосидаги исломда катта йўналишни ташкил этувчи Мотуридия мактаби асосчиси Абу Мансур ал-Мотуридийнинг “Китаб ат Тавҳид”, “Китаб ал мақомат” ва “Китаб раддул авомил лил адла ва лил кабий” асарларига нафақат диншунослик, балки жамият, жамоа, ижтимоий жараёнлар ва хусусан шахсларнинг этник хусусиятлари ва маданий муҳит ҳақидаги таълимот сифатида ёндашиш, уларни Мовароуннаҳр халқларининг турмуш тарзи, менталитетига мувофиқ келувчи ғоявий, эътиқодий яқдилликка ундовчи яхлит илмий социологик концепция сифатида баҳолаш мумкин. Ал-Мотуридий қарашларини оқилона меъёр, инсон шаъни, шахснинг жамиятда эгаллаган мавқеи тўғрисидаги дастлабки социологик таъриф, деб баҳолаш мумкин [5, – Б.77].

Ал-Мотуридий инсон ўз ижтимоий мақомини ўзгартиришда этник гуруҳларга мансублигини ўзгартириш ёки бошқа маданиятни ўзлаштириши, ҳатто эътиқодини ўзгартириши ихтиёрий бўлиб, фақат бундай танлов жамиятда ўрнатилган тартибларга қарши йўналтирилмаслиги, шахс давлат олдида масъул бўлгани каби, давлат ҳам шахс олдида масъул бўлишини назарий асослайди.

Ал-Мотуридийнинг ижтимоий қарашларида жамоатчилик фикрини ўрганиш ва эътиқод масаласида социал мобилликнинг диннинг социал мобиллик канали сифатида кўринишлари мавжуд. Жамиятдаги эътиқодли кишилар ўз эътиқодларини мустаҳкамлаб, уни илмий бойитиб, ривожлантириб туришларини кенг тарғиб қилган. Чунки, айнан эътиқод масаласи кўп жиҳатдан шахснинг жамиятдаги ўрнини белгилаб берган. Ислом оламида бир неча мазҳаб, йўналиш, ақидалар ҳамда оқимларнинг мавжудлиги ва шахснинг қайси диний мавқега эга эканлиги унинг жамият вакиллари томонидан тан олинishi муҳим ҳисобланган. Ал Мотуридий “Мотуруд ақидаси”га асос солиши ва Ҳанафия мазҳабидаги барча мусулмонларнинг бу ҳақидаги эргашиши оқибатида жамиятдаги мусулмонларнинг ижтимоий мавқеининг ўзгариши ҳам социал мобиллик кўринишларини билдиради [6, – Б.27-28].

Муҳаммад ибн Аҳмад ал Беруний (973-1048) Шарқ мутафаккирларидан Муҳаммад ибн Аҳмад ал Беруний “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар” ва “Ҳиндистон” каби асарларида ижтимоий табақаланиш, ижтимоий жараёнлар, этник гуруҳлар, маданий бирликлар ва геосиёсий муҳитни ўрганишга доир масалаларини назарий асослаган. Абу Райҳон Беруний “Минералогия” асарининг муқаддимасида инсон ва унинг ижтимоий ҳолати, жамият олдидаги масъулияти, шахс олижаноблиги, ижтимоий жараёнлар ва ижтимоий адолат тўғрисидаги қимматли фикрларни баён этган [7, – С.5-6].

Беруний замонавий социологиядаги муҳим соҳа ижтимоий табақалашув ҳақида ҳам фикр юритиб, жумладан, шундай ёзган: “Тилларнинг турлича бўлишига сабаб одамларнинг гуруҳларга ажралиб кетиши, бир-биридан узоқ туриши, уларнинг ҳар бирида турли хоҳишларни ифодалаш учун зарур бўлган сўзларга эҳтиёж туғилишидир. Замонлар ўтиши билан бундай иборалар кўпайиб, ёдда сақланиши ва такрорланиши натижасида таркиб топиб, тартибга тушган” [8, – С.13].

Беруний жамиятнинг табақаланишида паст табақадан юқори табақага кўчиб ўтишидаги қарама-қаршилиқларнинг айнан этник бирликка ва маданий мансубликка боғлиқ деб

ҳисоблайди. Айнан этник ва маданий сабабларга кўра ижтимоий табақалардаги ҳаракатлар яъни пастки табақадан юқорига кўтарилиш учун қаршиликларни қанчалик камайиши ёки кўпайиши жамиятнинг ривожланишини ёки таназзулга учрашишини X асрда Беруний ўз асарларида назарий жиҳатдан асослаган.

Профессор М.Бекмуродов Абу Райҳон Беруний дунёнинг социологик манзараси эволюцион жараён натижасида таркиб топганлигини алоҳида қайд этади. У ўзининг монографиясида “Тузилиш ва бузилиш натижасида унсур бўлаклари бир-бирига қўшилиб, дунё обод бўлган ва олам тартибга тушган”. Айни чоғда Беруний оламни ижтимоий тараққиётга олиб келувчи куч зиддият ва қарама-қаршиликлар эмас, балки турли ижтимоий даражалардаги муроса ва консенсус эканлигини уқтиради, “Қарама-қаршилиги равшан аён бўлган нарсага қандай ишониб бўлади”, деб улуғ мутафаккир қарама-қаршиликлардан ҳоли бўлган жараёнларда ўзгариш эҳтиёжи кучайишига ишора қилади. Беруний социологиядаги муҳим соҳа ижтимоий табақалашув ҳақида ҳам фикр юритиб, шундай дейди: “Тилларнинг турлича бўлишига сабаб одамларнинг гуруҳларга ажралиб кетиши, бир-биридан узоқ туриши, уларнинг ҳар бирида турли хоҳишларни ифодалаш учун зарур бўлган сўзларга эҳтиёж туғилишидир. Замонлар ўтиши билан бундай иборалар кўпайиб, ёдда сақланиши ва такрорланиши натижасида таркиб топиб, тартибга тушган” [9, – Б.18].

Амир Темур ибн амир Тарағай (1336-1405) Амир Темурнинг “Темур тузуклари” асарида, буюк аждодимизнинг давлатчилик, ҳарбий маҳорат, давлат бошқаруви, жамият бошқаруви, ижтимоий табақаланиш масалаларига оид қарашлари баён этилган. Амир Темур ҳақида баён этилган кўплаб адабиётлардан билишимиз мумкинки, буюк мутафаккир ўз бошқарувида халқ раияти ва жамоатчилик фикрини доимий билиб туриш мақсадида амалий социологик тадқиқот усулларида доимий фойдаланган.

Ҳар бир давлатнинг манбаси халқ бўлгани каби Амир Темур давлатнинг асосини ўн икки ижтимоий тоифа ташкил этган: “Темур тузуклари” асарида айтилишича, давлат асосини ўн икки ижтимоий тоифа: 1) саййидлар, уламо, машойих, фозил кишилар; 2) ишбилармон, донишманд одамлар; 3) ҳудожўй, тарки дунё қилган кишилар; 4) нўёнлар (туман яъни 10 000 кишилик қўшин бошлиғи) бошлиғи, амирлар, мингбошилар, яъни ҳарбий кишилар; 5) сипоҳ ва раият (оддий халқ) 6) махсус ишончли кишилар; 7) вазирлар, саркотиблар; 8) ҳакимлар (файласуф, олим ва донишмандлар) табиблар, мунажжимлар, муҳандислар; 9) тафсир ва ҳадис олимлари; 10) аҳли ҳунар ва санъатчилар; 11) сўфийлар; 12) савдогар ва сайёҳлар ташкил этади. Унинг тақдирини эса уч нарса: подшо, хазина ва аскар ҳал қилади [10, – Б.8].

Амир Темурнинг давлат бошқарувидаги аҳолини ўрганиш, аҳоли билан ишлаш вазифаларни ўз вазирлари зиммасига юклайди ва ҳар бир вазир учун аниқ вазифаларни белгилаб беради. Алоҳида вазирлар аҳолининг кайфиятини доимий кузатиб боради. Вазирлар ҳар бир кузатувини дафтарларга ёзиб боришади. Аҳолининг солиқлардан қарздорлиги ҳам темир дафтарга ёзиб борилиб, ушбу темир дафтар орқали аҳолининг турмуш даражасининг ўсишини ҳам кузатилиб борилади ва натижалар асосида керакли ишлар амалга оширилади. Ундан ташқари, халқ ва қўшинлардан тушадиган аризалар билан шуғулланувчи аризабеги, додхоҳ мансаби мавжуд бўлган. Турли идораларга котиб-мирзолар катта ўлкаларга учтадан вазир тайинланган. Булар: 1. Аҳоли ишлари (раият) билан шуғулланувчи вазир. 2. Қўшинлар (сипоҳ) ишлари вазири. 3. Дараксиз йўқолган кишиларнинг мол-мулклари, вориссиз мулклар ва давлат ҳисобига олинган жарималарни ҳисобга олувчи вазир бўлган [11, – Б.40-42].

Алишер Навоий (1441-1501) Ғазал мулкининг султони ва буюк давлат арбоби фаровон давлат ва жамият ҳақидаги қарашларини ўзининг Садди Искандарий, Маҳбуб ул қулуб, Пайғамбарлар ва донолар тарихи асарларида келтириб ўтган. Мутафаккир мамлакатдаги ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий ҳамда ҳуқуқий муаммоларини фақат адолатли ҳукмдор бошқараётган ва қонун устувор бўлган мамлакатда ечимини топиш мумкин деб таъкидлаган. А.Навоий учун адолат ва қонун устуворлиги ижтимоий тараққиётнинг асоси ҳисобланган. Унинг концепциясида ҳукмдорнинг шахсий фазилатлари муҳим аҳамият касб этган. Фазилатли ва комил инсон ҳақида Навоий ўзига хос бетакрор инсонпарвар таълимотга асос солган. Навоий таълимотларида, бир томондан ҳукмдор ва боғбонни, бошқа томондан давлат ва боғни

солиштиради. Унга қўра, агар боғбон ақлли ва меҳнатсевар бўлса, унинг боғи гуллаб-яшнади. Худди шундай агар мамлакатни ақлли, доно, адолатли, халқи учун қайғурадиган ва уни севадиган ҳукмдор бошқарса ўша давлат ривожланиб фаровонлашади ҳамда жамият бир бутун кучга айланиб, давлатни ва давлат ҳукмдорини қўллаб-қувватлайди ҳамда ҳимоя қилади [12, – Б.115].

Алишер Навоийнинг “Маҳбуб ул-қулуб” асарида бевосита ўз давридаги деярли барча ижтимоий гуруҳ ва табақаларга тавсиф берилган. Уларнинг қайси бири яхши ёки ёмон, қайси бири инсонийликка, халққа, мамлакатга фойдали ёки зарарли эканлиги баён этилган. Навоий жамиятнинг миқдор ва сифат жиҳатидан ижтимоий бўлинганлиги, умуман олганда, ижобий ходиса эканлиги, бу таснифланиш доирасининг қанчалик кенглиги мамлакат фаровонлик даражасининг ифодаси эканлиги хусусида эътиборга сазовор социологик қарашни асослаб берган. Навоий жамиятдаги юздан ортиқ ижтимоий табақа хусусиятларини аниқлаб, уларнинг мамлакат ижтимоий тизимидаги ўрни ва фаолият имкониятларини равшан ифодалаб берган.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур (1483-1530). Бобурнинг шоҳ асари – «Бобурнома»дан ўрта асрларда Шарқ халқларининг этник гуруҳлари ва маданий мансубликлари, ижтимоий табақалар, қатламлар, ижтимоий гуруҳлар ва даражаларга бўлинганликлари ҳақида қимматли маълумотларни олиш мумкин. Бундай ижтимоий жараёнлардаги табақаларнинг баъзилари ёпиқ ҳолатда, баъзилари эса очик ҳолатда бўлган.

Бобурийлар давлатидаги ижтимоий гуруҳ, табақа ва даражаларни вертикаль ҳолатига кўра қуйидагича тавсифлаш мумкин:

1. Ёпиқ табақа сифатида олий ҳукмрон сулола вакиллари табақаси – олий ҳукмдор ва унинг қариндош-уруғлари. Бу мобиллик канали фақат Бобурийлар сулоласининг тўғри чизик бўйича ўзигагина тегишли бўлган;

2. Ярим ёпиқ табақа сифатида ҳокимлар, беклар, катта маъмурлар табақаси – бек – атка, ихтиёр беклар, соҳиб ихтиёр беклар, оруға, қутвол, шихна ва бошқалар. Бу мобиллик канали фақат сулолага алоқадор бўлган қариндошлар ва садоқатли давлат хизматчиларига тегишли бўлган;

3. Ярим очик табақа сифатида саййидлар, руҳонийлар табақаси – уламолар, муфтий, шайх ул-ислом, қози, мударрислар, мулалар ва талабалар. Бу мобиллик канали диний билимлар, исломий диний рутбалар, азиз авлиёларнинг сулоалари ва халфаларига тегишли бўлган;

4. Очик табақа сифатида йирик мулкдорлар табақаси - иктоъ, суюрғол соҳибларига тегишли бўлган;

5. Ўрта табақалар – савдо – тижорат аҳли, ҳунармандлар, дўкандорлар;

6. Энг қуйи табақа – оддий деҳқонлар, боғбонлар, хизматчилар, қуллар, асирлар;

7. Зиммийлар табақаси – у ёки бу сабабларга кўра бобурийлар давлатида яшовчи яхудий, насроний (христиан), зардуштлар ва бошқа дин вакиллари бўлган. Айнан мана шу табақадаги одамларга ислом динини қабул қилиш орқали уларга ўз ижтимоий мавқеларини ҳам ўзгартириш имконияти берилган [13, – Б.514].

Шу билан бирга Бобур ва Бобурийлар давлати, жамиятининг социал стратификация бўйича ижтимоий таркибини горизонтал ҳолатига, яъни насл-насаб бўйича қуйидагича таснифлаш мумкин:

1. Ҳукмрон сулола – олий ҳукмдор, аслзодалар табақаси.

2. Пайғамбар авлод-аждодлари – саййидлар, хўжалар.

3. Азиз-авлиёлар, турли тасаввуф тариқатлари, жамоалари вакиллари;

4. Олимлар, муҳаддислар, фақиҳлар, қозилар, муҳандис ва бошқалар;

5. Шайх ул-ислом, муфтийлар, умуман, руҳонийлар.

6. Ғозийлар, шаҳидлар ва уларнинг авлодлари.

7. Зиммийларнинг ўз ички насл-насаб даражалари.

8. Афғонларнинг муқаддас аслзода ва қоралари.

9. Оддий, қора халқ-мардикор, чорқар, қуллар, асирлар.

Горизонтал стратификация бўйича маълум бир табақа ичидаги шахс ҳам бир социал гуруҳ ичида ўз мавқеини кўтариш имконияти бўлган [10, – Б.437].

Фикримизча, Бобурийлар сулоласи нафақат бой маданий мерос, балки ҳозирги замонавий жамиятимизга хос келадиган социологик жараёнларни ҳам ташкиллаштирган. Жамиятни маълум табақаларга бўлиш орқали бошқариш усулини ҳам Бобур ўз асарларида назарий асослаган. Эътиборли томони шундаки, Бобур Ҳиндистонда ёпик, ярим ёпик, ярим очик ва очик бўлган табақаларга кўтарилиш учун жамият вакилларига имконият берилган. Унинг жамият ҳақидаги ушбу қарашлари ҳозир ҳам социологик назарияларда муҳим ўрин тутади.

ХУЛОСА.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Хулоса қилиб айтганда, социологиянинг донишмандлик талаби юқори бўлган фан эканлиги учун ҳам Мовароуннаҳрлик мутафаккир аждодларимиз жамиятни бевосита ўрганишга доир тадқиқотлари, хулосавий мушоҳадалар билан бойитилган асарлари маънавий-ақлий камолотга эришган йилларида яратилган. Масалан, Амир Темурнинг «Темур тузуклари», Мирзо Улуғбекнинг «Тўрт улус тарихи», Алишер Навоийнинг «Мажолис ун-нафоис», «Насойим ул-муҳаббат» ва «Маҳбуб ул-қулуб» асарлари, Низомулмулкнинг «Сиёсатнома ёки сияр ул-мулк» Шарафиддин Али Яздийнинг «Зафарнома» асари шулар жумласидандир.

Шарқ мутафаккирларининг фозил жамият ва адолатли давлат барпо этишга доир бунёдкор ва эзгу ғоялари Ғарб ижтимоий-сиёсий ва фалсафий таълимотларни шаклланишига методологик таъсир кўрсатган. Ғарбнинг илғор олимлари Шарқ мутафаккирлари меросини ўрганиш, уларнинг асарларини Европа тилларига таржима қилиш асносида давлат ва жамиятни ривожлантириш орқали жамиятни ўрганишга доир билимлар ва қарашларни кўп жиҳатдан бойитди.

Иқтибослар / сноски / references:

1. Янги Ўзбекистон № 234 (756), 2022 йил 16 ноябрь (New Uzbekistan № 234 (756), 2022)
2. Азамат Зиё Ўзбек давлатчилиги тарихи: (Энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар) // Масъул муҳаррир: Б. Ахмедов. – Т.: “Шарқ”, 2001. – Б.102. (368.б). (Azamat Zie Uzbek State project: (Eng ancient period Russia high-ranking) // responsible editor: B. Akhmedov. - Tashkent.: "Shark", 2001. - P.102. (368.pp).)
3. Фозил одамлар шаҳри. Абу Наср Форобий / Таржимонлар Абдусодиқ Ирисов, Марҳам Махмудов, Урфон Отажон. Масъул муҳаррирлар М.Хайруллаев, М.Жакбаров. - Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – Б.238. (City of Fozil people. Abu Nasr Farabi / Translators Abdusadiq Irisov, Marham Makhmudov, Urfon Otajan. The editors in charge are M.Khairullaev, M.Jakbarov. - Tashkent: Yangi asr avlodi, 2016. – P.238.)
4. Фозил одамлар шаҳри. Абу Наср Форобий / Таржимонлар Абдусодиқ Ирисов, Марҳам Махмудов, Урфон Отажон. Масъул муҳаррирлар М.Хайруллаев, М.Жакбаров. - Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – Б.239-248. (City of Fozil people. Abu Nasr Farabi / Translators Abdusadiq Irisov, Marham Makhmudov, Urfon Otajan. The editors in charge are M.Khairullaev, M.Jakbarov. - Tashkent: Yangi asr avlodi, 2016. – P.239-248.)
5. Маънавият юлдузлари: (Марказий Осиёлик машҳур сиймолар, алломалар, адиблар). – Тошкент: А.Қодирий, 1999. – Б.77. (Stars of spirituality: (famous siyimos, allomas, adibs of Central Asia). - Tashkent: A.Kadiri, 1999. – P.77.)
6. Абдуллаев А.Г. Жамиятни модернизациялаш шароитида ёшларнинг социал мобиллигини такомиллаштириш механизмлари. – Монография / А.Г.Абдуллаев; – Тошкент: Университет, 2021 – Б.27-28 (139 б). (Abdullaev A.G. Mechanisms for improving the social mobility of young people in the conditions of modernization of society. - Monograph / A.G.Abdullaev; - Tashkent: University, 2021-P.27-28 (139 pp).)
7. Абу-р-Райхан Мухаммед ибн Ахмед ал-Бируни. Собрание сведений для познания драгоценностей (Минералогия) / пер. с араб. А. М. Беленицкого; статьи и примечания А.

- М. Беленицкого и Г. Г. Леммлейна; под ред. И. М. Стеблин-Каменского и В. П. Никонорова; вступ. статьи И. М. Стеблин-Каменского, Д. Абдуллоева, В. П. Никонорова и Н. П. Юшкина. – 2-е изд., доп. и испр. СПб.Петербургское лингвистическое общество, 2011. – С.5-6. (Abu-r-Rayhan Muhammad ibn Ahmed al-Biruni. Collection of information for the knowledge of jewels (Mineralogy) / translated from Arabic by A.M. Belenitsky; articles and notes by A.M. Belenitsky and G. G. Lemmlein; edited by I. M. Steblin-Kamensky and V. P. Nikonorov; intro. articles by I. M. Steblin-Kamensky, D. Abdulloev, V. P. Nikonorov and N. P. Yushkin. – 2nd ed., add. and ispr. SPb.St. Petersburg Linguistic Society, 2011. – pp.5-6.)
8. Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. — Том IV. — М:-Л,1965. — С.13. (Krachkovsky I.Y. Selected works. — Volume IV. — М:-L, 1965. — P.13.)
 9. Бекмуродов М.Б. Замонавий бошқарув социологияси. Монография. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2020. – Б.18. (9. Bekmurodov M.B. Modern management sociology. Monograph. - Tashkent: Yangi asr avlodi. 2020. – P.18.)
 10. Темур тузуклари //Форсчадан| А. Соғуний ва Ҳ. Кароматов тарж; Б. Аҳмедов таҳрир. остида/.— Т.: Нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1991. – Б.8. (144 б). (Temur tuzuklari // from the Persian| A.Soguniy and H.Karomatov translation; edited by B.Akhmedov.- Tashkent.: Publishing and Printing Association, 1991. – P.8. (144 pp).
 11. Одилов А.А. Амир Темур тузуклари - давлат бошқаруви асоси. – Т.: Фан ва технология, 2016. – Б.40-42. (Odilov A.A. Amir Temur traps-the basis of Public Administration. - Tashkent.: Science and Technology, 2016. – P.40-42.)
 12. Алишер Навоий, Танланган асарлар, 13 том.Т.1981, - Б.115. (12.Alisher Navoi, selected works, 13 Vols.Т.1981, - P.115.)
 13. Bobur Z.M. Boburnoma. – Toshkent: O’qituvchi NMIU, 2018. – Б.514. (13. Babur Z.M. Boburnoma. - Tashkent: teacher NMIU, 2018. - P.514.)

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RIILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000